

**РАННИЕ И ПОЗДНИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ДИАФИЗАРНЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ
БЕДРЕННОЙ КОСТИ ПРОЛЕЧЕННЫХ МЕТОДОМ ЧРЕСКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА****Яшина И.В.**

*«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»
Ведущий научный сотрудник, кандидат медицинских наук*

Скворцов А.П.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»
Главный научный сотрудник, доктор медицинских наук*

Хабибьянов Р.Я.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»
Главный научный сотрудник, доктор медицинских наук*

Малеев М.В.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»
Ведущий научный сотрудник, кандидат физико-математических наук*

**EARLY AND LATE COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH DHAPHYSICAL FRACTURES OF
THE FEMOR TREATED BY TRANSOSNEY OSTEOSYNTHESIS****Yashina I.,**

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"
Leading Researcher*

*Candidate of Medical Sciences***Skvortsov A.,**

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"
Chief Researcher*

*Doctor of Medical Sciences***Khabibyanov R.,**

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"
Chief Researcher*

*Doctor of Medical Sciences***Maleev M.**

*State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"
Leading Researcher*

*Candidate of Physical and Mathematical Sciences***Аннотация**

В настоящее время при оперативном лечении пациентов с переломом бедра широко применяются аппараты внешней фиксации (АВФ) с различными системами остеофиксации (спицевые, стержневые и спице-стержневые). В статье представлен анализ осложнений у пациентов с диафизарными переломами бедренной кости пролеченных методом чрескостного остеосинтеза.

Abstract

Currently, in the surgical treatment of patients with a hip fracture, external fixation devices (EFDs) with various osteofixation systems (wire, rod, and wire-rod) are widely used. The article presents an analysis of complications in patients with diaphyseal fractures of the femur treated with transosseous osteosynthesis.

Ключевые слова: перелом бедренной кости, хирургическое лечение, чрескостный остеосинтез.

Keywords: femur fracture, surgical treatment, transosseous osteosynthesis.

Переломы бедренной кости – одни из наиболее травматических повреждений скелета, требующие правильного выбора тактики лечения и реабилитации больных. Среди больных с множественными сочетанными повреждениями перелома бедренной кости составляет до 23,9% всех переломов трубчатых костей [3, 4].

В настоящее время при оперативном лечении пациентов с переломом бедра широко применяются аппараты внешней фиксации (АВФ) с различными системами остеофиксации (спицевые, стержневые и спице-стержневые) [1].

Следует также отметить, что осложнения при оперативном лечении больных с переломом бедра встречаются гораздо чаще, чем при переломах длинных трубчатых костей другой локализации и протекают гораздо тяжелее, больные с переломом бедра бывают длительно нетрудоспособными и нередко становятся инвалидами [3, 2]. Поэтому, учитывая то, что нами применялись различные системы остеофиксации, проведен анализ ближайших (ранних) и отдаленных (поздних) осложнений и ошибок, их вызвавшие.

При применении как традиционных (спицевых и спице-стержневых), так и разработанных нами стержневых компоновок АВФ возникали ошибки и осложнения. В связи с этим своевременный анализ позволит сократить частоту их возникновения и разработать меры по профилактике и лечению. Все ошибки и осложнения мы разделили на ранние и поздние.

Ранние ошибки и осложнения при применении различных видов АВФ:

1. Послеоперационный болевой синдром. Данное осложнение возникало при следующих условиях:

- нарушение центрации при фиксации спиц на кольцах аппарата Илизарова;
- проведение спиц с созданием недостаточного их перекреста, что приводило к нестабильности фиксации костного фрагмента в аппарате;
- неадекватный выбор размера колец аппарата с развитием отека и сдавления мягких тканей поврежденного сегмента;
- фиксация второй спицы к опоре аппарата Илизарова без использования подкладочных шайб, когда плоскость ее проведения не соответствует плоскости опоры.

2. Неудовлетворительная репозиция костных фрагментов, приводящая в дальнейшем к развитию деформаций и укорочений поврежденного сегмента. Возникновение данного осложнения в различной степени было связано с:

- проведением спиц без создания адекватного закоса опор аппарата относительно имеющегося в конкретном случае смещения;
- проведением спиц с созданием недостаточного их перекреста, без дополнительного использования спиц с упорными площадками, консольных спиц и т.д.;
- нарушением центрации при фиксации спиц на кольцах аппарата Илизарова;
- проведение стержней не перпендикулярно

оси костного фрагмента;

- некорректным проведением или выбором остеофиксатора (если длина базовых стержней может быть выбрана без запаса резьбы, то репозирующие стержни должны иметь таковой для осуществления репозиции фрагмента кости).

3. Ранние воспалительные изменения (воспаление мягких тканей в области входа – выхода остеофиксаторов) были связаны с:

- использованием высокооборотных дрелей (проведение спиц на большой скорости, чем обеспечивается ожог кости);
- подвижность опоры аппарата (проведение спиц без создания достаточного их перекреста и без дополнительного использования спиц с упорными площадками, консольных спиц и т.д.).

4. Развитие контрактур смежных суставов:

- невозможность удаления костной стружки из мягких тканей при проведении спиц в глубоком межфасциальном пространстве нижней трети бедра, и как следствие – возникновение тендофасциомиодезов;
- ожог кости при использовании высокооборотных дрелей;
- нарушение технологии проведения спиц (позиция конечности в сгибании – разгибании коленного сустава);
- отсутствие ранних реабилитационных мероприятий (физиотерапии) после купирования болевого синдрома.

5. Сосудистые нарушения (отек мягких тканей поврежденной конечности) были связаны с травматичностью выполнения репозиции перелома на ортопедическом столе, отсутствием ранних реабилитационных мероприятий, из-за длительно сохраняющегося болевого синдрома (вызванного нарушением основных принципов наложения АВФ, приводящих к недостаточной стабильности и сдавлению мягких тканей).

6. Неврологические нарушения, в виде неврита малоберцового нерва, что было связано с прохождением спиц в непосредственной близости к сосудисто-нервному пучку и имело обратимый характер.

7. Атрофия мягких тканей оперированной конечности. Возникновение данного осложнения было связано с совокупностью вытекающих друг из друга факторов: отсутствие ранней нагрузки на оперированную конечность, а также ранних реабилитационных мероприятий, что в основном было связано с наличием длительного болевого синдрома.

Случаи ранних осложнений, выявленных при лечении больных с диафизарными переломами бедренной кости различными видами АВФ, представлены в таблице 4.

Проведенный нами анализ возникновения ранних осложнений при переломах диафиза бедренной кости показал, что из всех видов остеофиксации наименьшее количество осложнений возникает при использовании стержневых монолокальных сегментарных АВФ. Так, болевой синдром при ис-

пользовании спицевой компоновки аппарата Илизарова и спице-стержневого остеосинтеза возникает соответственно в 3,8 и 2,9 раза чаще ($P < 0,001$), по сравнению с разработанными компоновками стержневого АВФ. В совокупности в группе сравнения на боль жаловались в 3,4 раза больше пострадавших, чем в основной.

Замедленная консолидация при использовании спице-стержневого остеосинтеза констатирована в 3,7 раза чаще ($P < 0,05$), по сравнению со случаями применения разработанными компоновками стержневого АВФ. В свою очередь, различий в этом аспекте между вариантами остеосинтеза спицевой и стержневой компоновками АВФ не выявлено.

Таблица 1

Число ранних осложнений, выявленных при лечении больных с диафизарными переломами бедренной кости различными видами АВФ, в сравниваемых группах

Выявленные осложнения	Виды АВФ			P
	Спицевые аппараты	Спице-стержневые аппараты	Стержневые аппараты	
Болевой синдром	21 (60%)	18 (46,2%)	34 (15,7%)	* $<0,001$ ~ $<0,001$
Замедленная консолидация	4 (11,4%)	6 (15,3%)	9 (4,1%)	* $>0,05$ ~ $<0,05$
Укорочения	5 (14,3%)	-	-	-
Деформации	2 (5,7%)	-	1 (0,5%)	-
Воспалительные	35 (100%)	28 (71,8%)	63 (29,1%)	* $<0,001$ ~ $<0,001$
Контрактуры	29 (82,9%)	22 (56,4%)	27 (12,4%)	* $<0,001$ ~ $<0,001$
Сосудистые	20 (57,1%)	8 (20,5%)	36 (16,6%)	* $<0,001$ ~ $>0,05$
Неврологические	4 (11,4%)	-	-	-
Атрофия мягких тканей	33 (94,3%)	24 (61,5%)	38 (17,5%)	* $<0,001$ ~ $<0,001$
Всего пациентов	35	39	217	

Статистически достоверные отличия показателей:

* при сравнении спицевого остеосинтеза со стержневым в АВФ;

~ при сравнении спице-стержневого и стержневого остеосинтеза в АВФ.

При сравнении других показателей явно преобладает стержневая фиксация. В частности, результаты в основной группе лучше по воспалительным осложнениям в 2,95 раза лучше, чем в группе сравнения (в 3,4 раза по сравнению со спицевой фиксацией АВФ и 2,5 раза чем при спице-стержневой). Контрактуры суставов развились у пострадавших основной группы в 5,6 раз реже (6,7 и 4,5 раз, соответственно). Сосудистых осложнений было в 3,4 раза меньше, а атрофии мягких тканей поврежденной конечности в 3,9 раза (5,4 и 3,5 раза, соответственно) при сравнении исследуемых групп ($P < 0,001$).

Таким образом, меньшее количество точек фиксации и их безопасная для развития тендофасциомиозов локализация, относительная простота наложения (по сравнению со спицевыми и спице-стержневыми аппаратами), а также меньший вес и габариты разработанных стержневых компоновок АВФ в совокупности позволяют снизить количество возможных осложнений.

Поздние ошибки и осложнения при применении различных видов АВФ:

При анализе результатов лечения пострадавших, пролеченных с применением АВФ, нами были выявлены следующие поздние ошибки и осложнения:

1. Болевой синдром, который присутствовал только у двух пациентов группы сравнения и был

связан с наличием стойких разгибательных контрактур коленного сустава.

2. Деформации и укорочения оперированного сегмента развились у пострадавших группы сравнения в связи с нарушением принципов наложения аппарата на поврежденную конечность, что в дальнейшем приводило к недостаточной коррекции или потере стабильности в аппарате, а также с отсутствием в амбулаторных условиях контроля за натяжением спиц в процессе эксплуатации АВФ.

3. Развитие контрактур смежных суставов (коленных) было связано с применением спицевой системы остеофиксации (ожог кости, нарушение отвода и «пакетирование» стружки, развитие тендофасциомиоза), отсутствием физиомеханотерапии после выписки из стационара.

4. На процесс консолидации перелома, а именно его замедление, в основном оказывало влияние несвоевременное начало адекватной нагрузки на оперированную конечность, а также наличие многооскольчатых переломов, дефекта костной ткани.

5. Сосудистые нарушения (отек мягких тканей поврежденной конечности) были связаны также с наличием большого количества проведенных спиц, поздним началом нагрузки на конечность.

6. Атрофия мягких тканей оперированной конечности была связана с неадекватными реабилитационными мероприятиями.

Сравнительные показатели поздних ошибок и

осложнений, выявленных при лечении больных с диафизарными переломами бедренной кости различными видами АВФ, представлены в таблице 4.

Все возникшие осложнения были купированы на сроке от 7 до 12 месяцев. Таким образом, анализ лечения пациентов с диафизарными переломами осложненных.

бедренной кости с использованием разработанных компоновок АВФ показал, что применение разработанных стержневых компоновок АВФ позволяет добиться положительных результатов лечения с минимальным количеством

Таблица 2

Количество поздних ошибок и осложнений, выявленных при лечении пострадавших с диафизарными переломами бедренной кости различными видами АВФ

Выявленные осложнения	Виды АВФ			P
	Спицевые аппараты	Спице-стержневые аппараты	Стержневые аппараты	
Болевой синдром	1 (7,7%)	1 (6,25%)	-	-
Укорочения	1 (7,7%)	-	-	-
Деформации	5 (38,5%)	-	-	-
Воспалительные	-	-	-	-
Контрактуры	1 (7,7%)	1 (6,25%)	-	-
Сосудистые	1 (7,7%)	6 (37,5%)	-	-
Неврологические	-	-	-	-
Атрофия мягких тканей	8 (61,5%)	6 (37,5%)	22 (17,3%)	* < 0,001 ~ > 0,05
Замедленная консолидация	1 (7,7%)	-	-	
Всего пациентов	13	16	127	

Статистически достоверные отличия показателей:

* при сравнении спицевого остеосинтеза со стержневым в АВФ;

~ при сравнении спице-стержневого и стержневого остеосинтеза в АВФ.

ВЫВОДЫ

1. Анализ ближайших анатомо-функциональных результатов лечения пациентов детского возраста с диафизарными переломами бедренной кости показал, что применение разработанных стержневых АВФ приводит к положительным результатам в 98,2% случаях, а использование спицевых и спице-стержневых аппаратов – в 82,9% и 86,4% случаев соответственно.

2. Внедрение в клиническую практику разработанных компоновок АВФ позволило на отдаленных сроках наблюдения получить положительный исход лечения у каждого из пострадавших с переломами диафиза бедренной кости. В тоже время, при спицевой фиксации и гибридной (спице-стержневой) аппаратом внешней фиксации положительные результаты составили 92,3% и 93,8% случаев соответственно.

3. Авторские конструкции стержневых АВФ, не уступая по жесткости фиксации аппарату Илизарова, позволили снизить трудоемкость наложения аппарата, провести эффективное, малотравматичное лечение различных видов диафизарных переломов бедренной кости у детей с возможностью выполнения ранних реабилитационных мероприятий.

4. Предложенные варианты чрескостного остеосинтеза привели к сокращению сроков стационарного лечения в 1,8 и 1,4 раза соответственно, а

также сроков консолидации на 20,8% и 12,8% по сравнению со спицевыми и спице-стержневыми аппаратами соответственно. На фоне их применения достоверно удалось снизить количество ошибок и осложнений при лечении детей с переломами диафиза бедренной кости.

Список литературы

1. Султанбаев Т.Ж., Альходжаев С.С., Тусупов Д.М. // Ошибки осложнения при лечении переломов бедра. - Вестник КазНМУ. – 2016. - №3(1). - С. 309-310

2. Ямщиков О.Н. Хирургическое лечение переломов бедренной кости на основе компьютерного моделирования: автореф. ... канд. мед. наук. - Новосибирск, 2019. - 42 с.

3. Данилова А.В. Клинико-экспериментальное обоснование оригинального аппарата наружной фиксации для лечения пациентов с повреждениями "таз-бедро": автореф. ... канд. мед. наук. - Курган, 2022. - 32 с.

4. Лаймуна Кхалед Ахмед Борхами Хамед. Алгоритмы чрескостного остеосинтеза при переломах бедра и голени, осложненных инфекцией: автореф. ... канд. мед. наук. - Москва, 2020. - 25с.